

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Francis Mervin L. Agdana, PhD

Associate Professor II/Director for Academics
Surigao Del Norte State University-Malimono Campus
Malimono, Surigao Del Norte, Caraga, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18975647

Babaye: Kahayag sa Katilingban

Babaye...

Dili na siya ang babaye nga hilom lang sa kilid,
dili na siya ang hulagway nga maghulat lamang sa desisyon sa uban.
Karong panahona,
ang babaye motindog, mosulti, molihok,
ug mopamatuod nga parehas siya og bili sa lalaki sa katilingban.

Sa balay,

siya ang unang momata ug ang ulahi nga mopahulay.
Sa iyang kamot nagagikan ang kainit sa panimalay,
sa iyang tingog nagagikan ang pahinumdom sa gugma ug respeto.

Inahan siya...

nga magluto, mag-atiman,
magpahid sa luha sa anak nga nasakitan,
ug maghatag og pahiyom bisan siya mismo gikapoy na.

Babaye...

dili lang inahan,
kundi maestra sa unang leksyon sa kinabuhi.
Sa balay pa lang, nagtudlo na siya
unsaon pag-ampo,
unsaon pagmahal,
unsaon pagbarug kung mapukan.

Sa eskwelahan,

makita nimo siya nga nagdala og libro ug damgo.
Usahay siya ang maestra,
nga naghulma sa hunahuna sa kabataan,
nagtudlo og kahibalo
nga mahimong suga sa ilang kaugmaon.

Apan tan-awa usab siya sa trabaho

nagsul-ob og uniporme,
nag-atubang sa kalibotan nga puno sa hagit.
Babaye nga empleyado,

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

babaye nga lider,
babaye nga nagtrabaho dili lang para sa kaugalingon
kundi para sa pamilya nga iyang gihigugma.

Usahay...
siya pa ang breadwinner.
Siya ang nagbitbit sa responsibilidad
nga usahay bug-at kaayo.

Apan bisan bug-at,
ang babaye mosmile gihapon,
kay kabalo siya
nga ang iyang paningkamot
mao ang pundasyon sa kaugmaon sa iyang pamilya.

Ug labaw sa tanan
ang babaye espiritwal nga giya.
Siya ang magtudlo sa anak nga moluhod sa pag-ampo,
siya ang magpahinumdom nga ang kalampusan
dili lang makita sa kwarta o dungog,
kundi sa kasingkasing nga duol sa Ginoo.

Busa ayaw kalimti...
ang babaye dili kahayang,
dili ikaduha,
dili lang kauban sa dalan.

Ang babaye kusog,
ang babaye kahayag,
ang babaye haligi sa pamilya ug katilingban.
Kay sa modernong panahon,
ang babaye ug lalaki
dili magbangga sa gahum
magtinabangay sa paghulma sa mas maayong kalibotan.

Babaye...
dili lang ikaw kusgan,
ikaw usa ka inspirasyon.
Ug sa matag lakang sa kinabuhi,
ang imong bili
dili sukdon sa imong kahimtang,
kundi sa gugma, sakripisyo,
ug pagtuo nga imong gihatag sa kalibotan.